

9. Волков С.К. Изучение возможностей развития туризма в России в условиях пандемии COVID-19 на основе социологических исследований / С.К. Волков // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т. 15. – № 4 (96). – С. 81-89.

УДК 656.078+338.2

DOI

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗМОВ ИХ УПРАВЛЕНИЯ

ЧЕГОДАЕВ Б.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры экономической
теории и государственного управления
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье изложены проблемы устойчивости функционирования предприятий пассажирского транспорта и механизмов их управления на территории Донецкой Народной Республики, с целью устранения которых автором разработана соответствующая модель. Кроме того, в исследовании представлена характеристика элементов транспортной системы региона, а также даны рекомендации по совершенствованию системы управления в рассмотренном субъекте федерации.

***Ключевые слова:** пассажирский транспорт, транспортная система, государственное управление, устойчивость функционирования, механизм управления*

IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF THE FUNCTIONING OF PASSENGER TRANSPORT ENTERPRISES AND THEIR MANAGEMENT MECHANISMS

CHEGODAEV B. V.,

**Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of economic
theory and public administration
FSFEI HE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian
Federation**

The article describes the problems of the stability of the functioning of passenger transport enterprises and their management mechanisms on the

territory of the Donetsk People's Republic, with the aim of eliminating which the author has developed an appropriate model. In addition, the study presents the characteristics of the elements of the transport system of the region, as well as recommendations for improving the management system in the considered subject of the federation.

Keywords: passenger transport, transport system, public administration, stability of functioning, management mechanism

Актуальность. Фундаментом и драйвером развития человечества по праву можно считать транспорт и дорожное хозяйство, что подтверждается как исследованиями современных ученых, так и археологическими раскопками в различных регионах мира. Так, родоначальниками транспортных сетей, как форм соединения административно-территориальных единиц и объектов экономики, применяя при этом инновационные на то время технологии строительства, развития и управления указанными объектами, необходимо считать римлян. Например, первой римской высококачественной дорогой в 350 км. является «магистраль», построенная Клавдием Аппием между Римом и Капуей в 312 г. до н. э. Динамика строительства аналогичных объектов позволила римлянам к концу III в. н. э. увеличить их протяженность до 80 тыс. км. [1].

Учитывая динамику развития транспортных сетей Древнего Рима и иных государств, получили развития смежные сектора народного хозяйства, такие как пассажирский и грузовой транспорт. Необходимо отметить, что в ряде стран до сегодняшнего дня сохранились в пригодном к эксплуатации состоянии объекты транспортной инфраструктуры, построенные в период Римской империи. В свою очередь механизмы управления, в целом объектами транспортной инфраструктуры и в частности пассажирским транспортом, постоянно трансформируются, с учетом развития мировой экономики, региональных аспектов хозяйственной деятельности, а также внешних и внутренних факторов.

К современной хозяйственной деятельности в области пассажирского транспорта выдвигаются жесткие требования, ввиду ее роли в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности. Как отметил в своем исследовании Ю.И. Соколов, транспортный комплекс государства играет важную роль в обеспечении экономической безопасности, как в части полноты физического покрытия территории государства транспортными сетями общего пользования (автомобильными, железнодорожными, речными и морскими), как и в части технического и технологического уровня развития отдельных видов транспорта,

эффективности их взаимодействия, в том числе для решения задач государственной важности [2, с. 11].

На сегодняшний день транспортный сегмент Донецкой Народной Республики находится в переходном этапе своего развития, что определяется включением его в единое транспортное пространство Российской Федерации. Так, после принятия Федерального Конституционного закона от 04 ноября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики» на территории республики прекратило действие региональное транспортное законодательство, действовавшее до даты вступления в силу вышеуказанного федерального закона [3]. Это определяет необходимость приведения всех транспортных сетей к требованиям федерального законодательства, в том числе в области обеспечения устойчивости функционирования предприятий пассажирского транспорта.

Указом президента Российской Федерации от 19 ноября 2022 года № 756 «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей» на территории Донецкой Народной Республики установлен особый правовой режим, что определяет необходимость реализации мер, предусмотренных статьей 7 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении» [4-5]. Исходя из норм указанного Федерального конституционного закона на территории Донецкой Народной Республики введен особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, а также контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, использование их работы для нужд обороны [5].

Для обеспечения в полной мере нужд обороны предприятия транспортного комплекса должны обладать устойчивостью своего функционирования и эффективной системой управления на различных уровнях административного аппарата (федеральный, региональный, местный). Под устойчивостью функционирования предприятий пассажирского транспорта необходимо понимать возможность выполнения данными предприятиями поставленных задач в условиях мобилизации и военного времени, в том числе при влиянии (наступлении) различных неблагоприятных факторов (нарушение логистических цепочек или системы управления, разрушение инфраструктуры, остановка смежных производств). В

практическом аспекте, устойчивость функционирования формируется в мирное время, а обеспечивается уже в условиях мобилизации экономики и переходе ее на режим военного времени.

Для обеспечения устойчивости функционирования предприятий пассажирского транспорта и механизмов их управления на территории Донецкой Народной Республики, в условиях военного времени необходимо решить ряд проблемных вопросов в данной сфере, в частности [6, с. 236-237]:

- низкий темп восстановления промышленного и транспортного секторов экономики;

- высокая степень износа основных фондов предприятий пассажирского транспорта;

- ограниченность рынка кредитования, а также сложность привлечения международных инвестиций в транспортный сектор экономики;

- снижение покупательной способности населения, что в конечном итоге отражается на предприятиях пассажирского транспорта, что отражается на объемах перевозок пассажиров и грузов;

- низкой конкурентоспособности транспортного сектора Донецкой Народной Республики на едином российском рынке транспортных услуг;

- резкие изменения конъюнктуры рынка, внешнеполитической и социально-экономической ситуации в регионе;

- продолжение боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, что не позволяет эффективно развивать направления хозяйственной деятельности предприятиям пассажирского транспорта.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, исходя из динамики восстановления дорожно-транспортной сети Донецкой Народной Республики и обновления пассажирского парка, создаются условия развития транспортной системы республики в целом. Вхождение республики в состав Российской Федерации открыло новые возможности для предприятий пассажирского транспорта, в том числе открылся доступ к финансовым рынкам и технологиям, а также к государственной поддержке наиболее отстающих сегментов транспортного сектора экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты обеспечения устойчивости функционирования предприятий различных отраслей и сфер экономики в научной литературе представлены довольно широко.

Факторам, влияющим на устойчивость функционирования объектов экономики, а также мероприятиям, направленным на ее повышение, посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых, таких как: В.М. Деревянко [7], О.В. Беспалова [7], А.В. Пленакосов [8], Г.И. Сметанкина [8], О.В. Дорохова [8], Д.Ю. Плехов [9], М.Ю. Втюрин [9], Б.В. Буданов [9], Е.А. Калинина [10], В.Н. Каменчук [10], П.В. Жалнов [11], В.Н. Каменчук [11].

Механизмам управления системами различных видов пассажирского транспорта, вопросам создания таких механизмов и повышению их эффективности посвящены исследования Е.В. Будриной [12], Н.А. Логиновой [12], В.А. Локтионова [13], И.Б. Воробьевой [14], И.Л. Сакович [15], И.А. Соловьёва [16].

Различным аспектам развития региональной транспортной системы Донецкой Народной Республики посвящены труды следующих авторов: К.И. Сидоренко [17], А.В. Бауэр [18], Т.С. Малетова [19], А.И. Шеховцов [20], Я.В. Хоменко [21], С.С. Наумец [21], Р.С. Мизевич [21].

Недостаточная исследованность вопросов устойчивости функционирования предприятий пассажирского транспорта, дискуссионный характер предлагаемых авторами механизмов управления данным транспортном, а также значимость рассматриваемых в настоящем исследовании направлений развития сфер транспортного сегмента экономики Донецкой Народной Республики, актуализирует проведение дальнейших работ решению вышеуказанных региональных проблем.

Цель статьи. Исследование теоретических аспектов и разработка предложений по повышению устойчивости функционирования предприятий пассажирского транспорта и механизмов их управления на территории Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Растущая мобильность современного общества может быть обеспечена надежной работой общественного транспорта, которую, в свою очередь обеспечивает совершенная система управления на всех уровнях (федеральный, региональный, муниципальный и объектовый). Данный аспект можно сравнить с деятельностью человеческого организма, для нормальной работы которого необходима кровь, которую несут артерии, подобно этому транспорт объединяет места хозяйственной деятельности и проживания населения городов и районов, сокращает время

прибытия граждан к объектам здравоохранения, образования и культуры. Таким образом, для экономики государства и ее регионов роль общественного транспорта огромна и этому способствует такой фактор, как скорость передвижения, на что влияет существующая система управления транспортным сегментом в целом.

В Донецкой Народной Республике общая протяженность автомобильных дорог (общего пользования, государственного и местного значения) составляет 2212,5 км, из которых автомобильных дорог государственного значения – 719,7 км, автомобильных дорог местного значения – 1492,8 км. На автомобильных дорогах общего пользования находятся 159 мостов и путепроводов, в том числе: – 113 мостов общей длиной 2899,08 п.м; 46 путепроводов общей длиной 2725,41 п.м. Маршрутную сеть автомобильного пассажирского транспорта общего пользования городов Донецкой Народной Республики охватывает 451 маршрут. Маршрутная сеть горэлектротранспорта городов Донецкой Народной Республики насчитывает 36 маршрутов (троллейбусных маршрутов – 21, трамвайных – 15) протяженностью 566,425 км. [22-23].

Городские маршруты электрического транспорта общего пользования обслуживают 6 коммунальных предприятий в следующих городах: Донецк, Горловка, Макеевка, Харцызск, Енакиево, Мариуполь.

Качественная составляющая пассажирских перевозок становится доминирующей республиканского рынка данных услуг и может быть решена благодаря не только повышению скорости движения транспорта, но и изменению подхода к диагностированию, техническому обслуживанию обновлению и ремонту подвижного состава и инфраструктуры [24, с. 103].

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует четыре основных метода по улучшению качества транспортного обслуживания: технический, социальный, экономический и организационный. Данные методы включают в себя следующие меры: улучшение качества транспортного обслуживания; повышение квалификации водителей; оснащение автобусов техническими средствами для людей с ограниченными возможностями; контроль за работой водителей с улучшением условий труда и отдыха; приобретение новых, современных автобусов и микроавтобусов; реконструкция автомобильных дорог и путепроводов; улучшение технического обслуживания и ремонта

подвижного состава. Эффективное проведение указанных мер требует усовершенствования процессов функционирования механизма государственного управления предприятиями пассажирского транспорта [25-26].

В целях установления влияния механизма государственного управления на процессы функционирования и развития предприятий пассажирского транспорта, необходимо определить задачи, цели системы, а также распределение функций в ней. Для выявления функций, которые должны быть реализованы на уровне управления пассажирским транспортом в целом, следует уточнить, какие ресурсы, действия и процессы выходят за рамки полномочий отдельных субъектов хозяйствования.

В большинстве стран с развитой экономикой государство является активным участником решения вопросов функционирования транспортного сектора экономики, выступая при этом, во-первых, влиятельным макрофактором функционирования предприятий и транспортных отраслей, во-вторых, элементом микро-пространства – потребителя транспортных услуг, поставщика, кредитора т.д. Кроме того, в условиях кризисных явлений и увеличения влияния внешних факторов появляется необходимость усиления роли государства в регулировании социально-экономических процессов в транспортной сфере.

На текущем уровне интеграции республики в единую транспортную систему Российской Федерации, целесообразно рассмотреть опыт иных субъектов федерации, который свидетельствует о том, что транспортная система Донецкой Народной Республики не может функционировать без государственной поддержки. Учитывая существующие ограничения государственных инвестиционных возможностей региона, на сегодняшний день должна сохраниться динамика развития всех видов транспорта и их государственная поддержка.

Безопасность и качество процессов функционирования и развития предприятий пассажирского транспорта зависит от эффективности нормативного правового регулирования указанной отрасли. В настоящее время, в соответствии с Федеральным Конституционным законом от 04 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики» на территории Донецкой Народной Республики действуют законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе в сфере транспорта и дорожного

хозяйства, однако процесс перехода на федеральное законодательства находится активной фазе [27].

В период интеграции транспортной системы ДНР в единую транспортную систему РФ необходим быстрый переход указанной отрасли на стандарты и нормы России, что будет способствовать развитию механизма управления предприятиями пассажирского транспорта. Создаваемая на территории республики транспортная система должна позволить реализовать связь управленческой науки и практики хозяйственной деятельности, обеспечить возможность внедрить нормы права в стандарты, приказы, постановления, инструкции, то есть расшифровать язык права и довести его до руководителей хозяйствующих субъектов. Симбиоз отраслей права создает условия адаптации механизма управления предприятиями пассажирского транспорта к условиям реальной экономической ситуации в Донецкой Народной Республике, что предопределяет целесообразность внедрения новой модели устойчивого функционирования предприятий пассажирского транспорта и механизмов их управления (рис.1).

Анализ документов стратегического планирования республики показал, что на сегодняшний день основными задачами органов государственного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства являются: обеспечение безопасности дорожного движения; приведение в действие всех элементов транспорта и дорожного хозяйства, в части технической, организационной, финансовой и экономической компонент. Решение указанных задач позволит успешно функционировать и развиваться всем хозяйствующим субъектам пассажирского транспорта, что станет основой эффективного взаимодействия и координации всех отраслевых структур для достижения национальных целей в данной сфере. Немаловажным фактором повышения устойчивости функционирования предприятий пассажирского транспорта и механизмов их управления является доступность к кредитным ресурсам, а также тарифная и инвестиционная политика, формирование долгосрочных и краткосрочных инвестиционных программ в реальных условиях развития экономики Донецкой Народной Республики. Еще одним направлением, играющим важную роль в совершенствовании механизма управления предприятиями пассажирского транспорта, является компенсация убытков от социально значимых перевозок из государственного и местных бюджетов.

Рис. 1. Модель устойчивого функционирования предприятий пассажирского транспорта и механизмов их управления (составлено автором)

В социально-экономическом развитии государства роль транспорта определяется рядом стоимостных и качественных характеристик, которые характеризуют уровень транспортного обслуживания в стране. Доступность транспортных услуг как географическая, так и технологическая, обеспечивает возможности развития экономики и социальной сферы территорий. Объем транспортных услуг, их доступность определяют возможность перемещения всех слоев населения для удовлетворения социальных и производственных потребностей, улучшения экономических связей.

Стоимость любой продукции, в том числе перевозимой (транспортный тариф), влияет на ее конкурентоспособность и зону сбыта. Стоимость перевозок в пассажирском сообщении определяет уровень мобильности населения, уровень доступности транспортных услуг. Эти два аспекта имеют большое социально-экономическое значение. Именно скорость, экологичность, своевременность, предсказуемость, надежность, безопасность, ценовая доступность гарантирует высокий уровень обслуживания и функционирования транспортной системы. Скорость транспортного сообщения влияет на подвижность населения и качество экономических связей [28]. Удешевление и ускорение перевозок повысит качество жизни населения и уровень деловой активности, укрепит территориальное единство республики в составе Российской Федерации и позволит создать более благоприятные условия для реализации экономических и социальных возможностей.

Таким образом, транспорт и дорожное хозяйство являются одними из государствообразующих отраслей, которые тесно связаны с элементами социальной сферы и сферы экономики. По мере расширения внутренних и внешних транспортно-экономических связей страны, роста производственных объемов, уровня жизни граждан роль транспорта, как системообразующего фактора, неизменно будет возрастать. Поэтому формирование направлений стратегического развития транспорта должно происходить с учетом анализа текущего состояния транспортной системы. Тенденцию развития транспорта Донецкой Народной Республики необходимо увязывать с общими направлениями социально-экономического развития страны. В этой связи требуется модернизация транспортной инфраструктуры и самой транспортной системы, что позволит удовлетворить спрос на

пассажирские и грузовые перевозки, а также создать условия для оснащения современными видами транспорта профильных субъектов экономической деятельности, совершенствования структуры их транспортных коммуникаций, отвечающих современным внутренним и внешним транспортно-экономическим связям. Это, в свою очередь, станет драйвером дальнейшему развитию Донецкой Народной Республики, исходными элементами при этом будут являться критерии или задания (государственные заказы), на основании которых будет совершенствоваться объект настоящего исследования.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Экономика любой страны не может развиваться без эффективной модели транспортной системы, в рамках которой с равной динамикой совершенствуются все виды транспорта и дорожного хозяйства, а также система управления такой системой. В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день сложилась уникальная ситуация, где при фактической незавершенности этапа интеграции правовой базы, регулирующей различные аспекты транспортной отрасли, уже реализуются проекты национального и регионального характера. После вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации субъекты экономики в области транспорта и дорожного хозяйства получили возможность своего развития аналогично субъектам, осуществляющим деятельность в иных регионах страны. Для ускорения динамики интеграции в единое транспортное пространство целесообразно внедрить предложенную модель устойчивого функционирования предприятий пассажирского транспорта и механизмов их управления.

Список использованных источников

1. Транспортные артерии Римской империи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://metalspace-ru.turbopages.org/metalspace.ru/s/history-metallurgy/tom1/pipe/55-transportnye-arterii-rimskoj-imperii.html> (дата обращения: 30 августа 2023).

2. Соколов, Ю.И. Значение транспорта в обеспечении национальной экономической безопасности / Ю.И. Соколов, Р.А. Кожевников, З.П. Межох // ТДР. – 2016. – № 6. – С. 10-13.

3. Федеральный Конституционный закон от 04 ноября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской

Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050005?ysclid=lmdswy0n4w943753477> (дата обращения: 30 августа 2023).

4. Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2022 года № 756 «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210190002?ysclid=lmdt7xq52b868752274> (дата обращения: 30 августа 2023).

5. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/17804> (дата обращения: 30 августа 2023).

6. Чегодаев, Б.В. Концепция стратегических изменений в системе управления транспортного предприятия / Б.В. Чегодаев, Ю.С. Чегодаева // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 18: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С.235-245.

7. Деревянко, В.М. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов экономики / В.М. Деревянко, О.В. Беспалова / В.М. Деревянко, О.В. Беспалова // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2016. – №1-2 (5). – С.235-237.

8. Пленакосов, А.В. Устойчивость функционирования объектов экономики и мероприятия по ее повышению / А.В. Пленакосов, Г.И. Сметанкина, О.В. Дорохова // Мировая наука. – 2018. – № 10 (19). – С. 238-240.

9. Плехов, Д.Ю. Сущность устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях / Д.Ю. Плехов, М.Ю. Втюрин, Б.В. Буданов // StudNet. – 2021. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://goo.su/gGIqzf> (дата обращения: 30 августа 2023).

10. Калинина, Е.А. Разработка и внедрение системы устойчивости функционирования объектов экономики /

Е.А. Калинина, В.Н. Каменчук // Теория и практика современной науки. – 2021. – № 1 (67). – С. 172-175.

11. Жалнов, П.В. Анализ устойчивости функционирования объекта экономики при чрезвычайных ситуациях / П.В. Жалнов, В.Н. Каменчук // Мировая наука. – 2021. – № 4 (49). – С. 115-119.

12. Будрина, Е.В. Механизм управления системой городского пассажирского транспорта / Е.В. Будрина, Н.А. Логинова // Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. – 2012. – № 3-4 (40-41). – С. 30-33.

13. Локтионов, В.А. Организация муниципального управления транспортным комплексом / В.А. Локтионов // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. – 2015. – № 9. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-munitsipalnogo-upravleniya-transportnym-kompleksom/viewer> (дата обращения: 30 августа 2023).

14. Воробьева, И.Б. Особенности разработки стратегии государственного предприятия городского общественного транспорта / И.Б. Воробьева // Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. – 2013. – № 2 (45). – С. 46-50.

15. Сакович, И.Л. Оценка механизма формирования экономически обоснованных затрат по пригородным пассажирским перевозкам / И.Л. Сакович // БРНИ. – 2016. – № 2 (19). – С.17-28.

16. Соловьёв, И.А. Оперативное управление пассажирским транспортом / И.А. Соловьёв // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010. – № 12. – С. 64-66.

17. Сидоренко, К.И. Направления совершенствования транспортной системы Донецкой Народной Республики / К.И. Сидоренко // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – №1 (17). – С.130-138.

18. Бауэр, А.В. Реализация единой информационно-логистической платформы в рамках взаимодействия видов транспорта с пользователями транспортных услуг / А.В. Бауэр // Сборник научных трудов ДонИЖТ. – 2022. – № 64. – С. 4-11.

19. Малетова, Т.С. Тенденции развития предпринимательских структур в транспортной сфере Донецкой Народной Республики / Т.С. Малетова // Вестник ЧелГУ. – 2021. – № 3 (449). – С. 168-173.

20. Шеховцов, А.И. Функционирование системы «железная дорога – клиенты» в условиях ГУП ДНР «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» / А.И. Шеховцов // Сборник научных трудов ДонИЖТ. – 2022. – № 67. – С. 16-22.

21. Хоменко, Я.В. Концепция Генеральной схемы развития территории Донецкой Народной Республики / Я.В. Хоменко, С.С. Наумец, Р.С. Мизевич // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 2 (10). – С. 38-47.

22. В 2022 году в ДНР отремонтируют 310 км дорог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donetskafisha.ru/v-2022-godu-v-dnr-otremontiruyut-310-km-dorog/> (дата обращения: 30 августа 2023).

23. Официальный ресурс Министерства транспорта Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://donmintrans.ru/deyatelnost> (дата обращения: 30 августа 2023).

24. Калмыков, Н.Н. Исследование основных проблем в сфере пассажирского транспорта и перевозок / Н.Н. Калмыков, А.Н. Романцов, О.М. Трофимова, С.А. Маковкина, М.С. Фадеев // Транспортное дело России. – 2017. – № 4 (131). – С. 103-105.

25. Будрина, Е.В. Механизм управления системой городского пассажирского транспорта / Е.В. Будрина, Н.А. Логинова // Транспорт Российской Федерации. – 2012. – № 3-1(10-11). – С. 30-33.

26. Зырянов, В.В. Повышение эффективности управления городским пассажирским транспортом Ростова-на-Дону / В.В.Зырянов, Е.Ю. Семчугова, А.А Литвина // Вестник СГТУ. - 2013. – № 2 (71). – С. 347-351

27. Федеральным Конституционным законом от 04 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=448412> (дата обращения: 30 августа 2023).

28. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document123/> (дата обращения: 30 августа 2023).